

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение Центральной Азии в транснациональную эпоху: взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20626781>

ISBN 978-9910-5283-0-9

한국어 교육에서 디지털 환경 활용의 중요성

-우즈베키스탄 고등교육 대상으로-

후자나자로바 나지라(나만간 외국어 대학교 한국어학과)

<차 례>

1. 서론
2. 우즈베키스탄 한국어 교육의 현황
3. 디지털 환경이 개념과 교육적 특징
4. 한국어 및 한국학 교육에서 디지털 환경의 활용 사례
5. 결론

1. 서론

정보통신기술(ICT)의 급속한 발전과 인터넷의 보편화는 세계화 과정을 새로운 단계로 이끌고 있다. 캐나다의 학자 마셜 맥루언(Marshall McLuhan)이 제시한 '지구촌(Global Village)' 개념에서 언급하였듯이, 현대의 정보 매체는 지리적 거리의 의미를 감소시키고 세계 각국의 사람들을 더욱 긴밀하게 연결하고 있다. 오늘날 사람들은 인터넷을 통해 세계 어느 곳에서든 발생하는 다양한 사회·문화적 현상을 실시간으로 접할 수 있으며, 다른 문화권 사람들과 소통하고 외국의 생활양식과 가치관을 직접 관찰할 수 있게 되었다. 이와 같은 변화는 외국어 교육 분야에도 큰 영향을 미치고 있다. 과거의 외국어 학습이 교실 수업과 교사, 교재 중심으로 이루어졌다면, 오늘날 학습자들은

인터넷, 소셜미디어, 온라인 학습 플랫폼, 영상 콘텐츠 및 인공지능 기반 도구 등을 활용하여 목표 언어가 사용되는 사회와 문화에 보다 쉽게 접근할 수 있게 되었다. 이를 통해 학습자들은 단순히 언어 지식을 습득하는 데 그치지 않고, 실제 의사소통 상황에서 해당 언어가 어떻게 사용되는지를 자연스럽게 경험할 수 있다.

이러한 변화에 따라 외국어 교육은 지식 전달 중심의 전통적인 교육 방식에서 의사소통 중심 접근법으로 발전하였으며, 최근에는 디지털 기술과 융합된 학습자 중심 교육 패러다임으로 전환되고 있다. 이 과정에서 학습자는 더 이상 수동적으로 지식을 수용하는 존재가 아니라, 다양한 디지털 자원을 활용하여 정보를 탐색하고 분석하며 실제 상황에 적용하는 능동적인 학습 주체로 자리매김하고 있다. 특히 한국어 교육에서 디지털 환경의 확대는 학습자들이 한국 사회와 문화를 보다 생생하게 접할 수 있는 기회를 제공하고 있다. 학습자들은 다양한 디지털 매체를 통해 한국인의 일상생활, 사회문화적 특성, 가치관 등을 직접 경험할 수 있으며, 이는 언어와 문화를 통합적으로 이해하는 데 중요한 역할을 한다. 따라서 디지털 환경은 한국어 학습의 효율성을 높일 뿐만 아니라 학습자의 의사소통 능력과 문화 이해 능력을 향상시키는 핵심 요소로 주목받고 있다.

이러한 관점에서 본 연구는 우즈베키스탄의 한국어 교육 환경을 중심으로 디지털 환경의 활용 현황과 그 교육적 의의를 고찰하고자 한다.

2. 우즈베키스탄 한국어 교육의 현황

우즈베키스탄과 대한민국 간의 외교 관계는 우즈베키스탄이 독립한 이후 수립되었으나, 양국 간의 협력은 특히 2000년대부터 더욱 활발해졌습니다. 이와 함께 한국 대중문화(한류)가 우즈베키스탄에 유입되면서 한국어와 한국 문화에 대한 관심이 높아졌고, 이에 따라 한국어를 배우는 우즈베키스탄 학생들의 수가 눈에 띄게 증가했습니다. 고상민 기자의 보도에 따르면, 최근 4년 동안 해외 초·중·고등학교에서 운영되는 한국어반의 수가 54% 증가한 것으로 나타났다. 특히 우즈베키스탄은 1년 동안 68개의 한국어반이 새롭게 개설되어 국가별 증가 폭에서 가장 높은 수치를 기록하였다. 기자의 제목을 살펴보면 이러한 현상은 한류(K-culture)의 세계적 확산과 한국 유학에 대한 관심 증가에 따른 결과로 해석되며, 한국어와 한국 문화에 대한 국제적 관심이 지속적으로 확대되고 있음을 보여준다¹. 서울대학교 아시아연구소 한류연구센터장 홍석경 교수는 대한민국 정책브리핑에서 한류의 영향력을 다음과 같이 강조했다: “드라마와 음악에서 시작된 한국 콘텐츠는 관광, 항공, 플랫폼, 뷰티, 식품 등 광범위한 산업 분야에서 도미노 효과를 창출했습니다. 한국을 방문하는 외국인 관광객의 상당수가 K-콘텐츠를 통해 여행을 결심하며, K-드라마와 K-팝은 한국 화장품과 식품의 글로벌 인지도를 높였습니다. 이제 한류는 국가 브랜드이자 다학제적 가치 사슬의 핵심 자산입니다.”²

한류의 세계적 확산과 한국에 대한 관심 증가에 힘입어 우즈베키스탄 내 한국어 교육 수요도 꾸준히 증가하고 있다. 이에 따라 한국어 교육 기관의 수가 지속적으로 확대되고 있으며, 현재 여러

¹ 고상민.BTS 효과?... '한국어 수업' 해외 초중고 4년새 54% 급증. 『연합뉴스』, 2026년 5월 10일, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20260508066700530>

² <http://www.korea.kr>

대학에서 한국어 관련 전공 및 부전공 과정이 운영되고 있다. 특히 2023년부터 안디잔, 나망간, 우르겐치 지역의 국립대학교에 한국어 전공이 신설된 것은 이러한 현상을 보여주는 대표적인 사례라고 할 수 있다. 또한 타슈켄트 한국교육원이 주관하여 매년 개최하는 한국어 관련 학과 운영 대학 간 교류 모임은 지방에서 활동하는 한국어 교육 전문가들에게 상호 교류와 협력의 기회를 제공하는 중요한 가교 역할을 하고 있다고 해도 과언이 아니다. 또한 2021년 5월 6일 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령이 주재한 「외국어 교육 시스템 개선 방안」 화상회의에서는 외국어 교육의 중요성이 강조되었다. 대통령은 “우리나라에서 외국어 교육의 새로운 체계를 구축해야 할 시기가 왔으며, 대학생들은 최소 2개의 외국어를 능숙하게 구사해야 한다³”고 언급한 바 있다. 이러한 국가적 차원의 정책은 영어뿐만 아니라 제2외국어 교육의 중요성을 더욱 부각시키는 계기가 되었으며, 이에 따라 중·고등학교 과정에서도 한국어를 비롯한 다양한 외국어 교육이 확대되기 시작하였다.

특히 한국어 교육 기회의 확대는 수도 타슈켄트에 집중되어 있던 기존의 교육 환경에 변화를 가져왔다. 과거에는 한국어를 배우기 위해 수도권 교육기관에 진학해야 한다는 인식이 강했으나, 최근에는 지방의 학교와 대학에서도 한국어 교육이 활성화되면서 학습자들이 거주 지역에서 양질의 한국어 교육을 받을 수 있는 기반이 마련되고 있다. 이는 지역 간 교육 격차를 완화하고 한국어 학습 접근성을 높이는 데 긍정적인 영향을 미치고 있다. 우즈베키스탄 학생 수의 증가는 우리 나라 내 한국어에 대한 수요가 증가하는 원인이 되고 있습니다. 아래 표는 2024년 우즈베키스탄에서 실시되는 TOPIK(한국어능력시험) 배정 인원을 나타낸 것입니다.

<표 1> 타슈켄트 한국 교육원 홈페이지 공고 자료

#	City / Location	93-TOPIK	94-TOPIK	95-TOPIK	96-TOPIK	97-TOPIK	Total
1.	Tashkent	4,378	4,378	5,172	4,378	4,378	22,684
2.	Samarkand	1,060	1,060	528	1,060	1,060	4,768
3.	Fergana	2,203	2,203	1,400	2,203	2,203	10,212
4.	Namangan	1,609	1,609		1,609	1,609	6,436
5.	Bukhara	426	426		426	426	1,704
6.	Urgench	410	410		410	410	1,640
	Total	10,086	10,086	7,100	10,086	10,086	47,444

한편, TOPIK 시험 접수 과정에서도 한국어 학습 수요의 증가를 확인할 수 있다. 실제로 TOPIK 시험 접수가 시작된 직후 단시간 내에 시험 정원이 마감되는 경우가 빈번하게 나타나고 있다. 이는 우즈베키스탄 내 한국어 학습자 수가 지속적으로 증가하고 있음을 보여주는 현상이라 할 수 있다. 또한 TOPIK 응시자 가운데 중·고등학교에 재학 중인 청소년 응시자의 비율도 해마다 증가하고 있다.

³ <https://president.uz>

이는 최근 우즈베키스탄의 초·중등 교육 과정에서 한국어 과목이 점진적으로 확대되고 있음을 보여주는 하나의 지표로 볼 수 있다. 다시 말해, 한국어 학습이 대학 교육 단계에 국한되지 않고 학교 교육 단계로까지 확대되고 있음을 시사한다.

2.1. 우즈베키스탄 한국어 교육의 과제

우즈베키스탄의 한국어 교육은 양적으로 빠르게 성장하고 있으나, 질적 성장을 위해 해결해야 할 과제도 존재한다.

첫째, 지방 교육기관을 중심으로 한국어 원어민 교원의 수가 충분하지 않다는 점이다. 최근 안디잔, 나망간, 우르겐치 등 지방 국립대학교에 한국어 전공이 신설되면서 한국어 교원에 대한 수요가 크게 증가하였으나, 이를 충족할 수 있는 전문 인력은 아직 부족한 실정이다.

둘째, 학습자의 수준과 우즈베키스탄의 교육 환경에 적합한 현지화된 교육 자료가 충분하지 않다. 현재 대부분의 교육기관에서는 한국에서 개발된 교재를 활용하고 있으나, 우즈베키스탄 학습자의 언어적·문화적 특성을 반영한 교수 자료의 개발은 아직 제한적인 수준에 머물러 있다. 다만 최근 국제한국어교육재단(International Korean Language Education Foundation, IKLEF)을 중심으로 학교 한국어 교육을 위한 교재와 교육 자료가 지속적으로 지원되고 있어 교육 환경 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있다.

셋째, 실제 의사소통 환경의 부족도 중요한 과제이다. 한국어 학습자들은 문법과 어휘를 학습할 기회는 상대적으로 많지만, 원어민과 실제로 소통하며 말하기 능력을 향상시킬 기회는 제한적이다. 특히 수도권 이외 지역에서는 이러한 문제가 더욱 두드러지게 나타난다.

넷째, 지역 간 교육 격차 문제를 들 수 있다. 타슈켄트를 중심으로 한 교육 자원과 지방 교육기관이 보유한 교육 자원 사이에는 여전히 차이가 존재한다. 따라서 이러한 과제를 해결하기 위한 방안으로 디지털 기술을 활용한 한국어 교육의 중요성이 더욱 강조되고 있다.

3. 디지털 환경의 개념과 교육적 특징

디지털 환경(digital environment)이란 정보통신기술(ICT)을 기반으로 학습 자료의 생성·저장·전달·공유가 이루어지는 가상의 교육 공간을 의미한다. 외국어 교육에서 디지털 환경은 컴퓨터 보조 언어 학습(CALL, Computer-Assisted Language Learning)의 전통을 잇는 동시에, 인터넷·모바일·인공지능·가상현실 등 첨단 기술과 결합하여 그 범위를 지속적으로 확장하고 있다. 디지털 환경의 교육적 특징은 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 시공간의 제약을 초월한다. 학습자는 인터넷에 접속할 수 있는 환경이라면 시간과 장소에 구애받지 않고 한국어 학습 자료에 접근할 수 있다. 이는 한국과 지리적으로 멀리 떨어진 우즈베키스탄 학습자에게 특히 중요한 의미를 지닌다.

둘째, 상호작용성(interactivity)이 높다. 전통적인 교재가 일방향적 정보 전달에 머물렀다면, 디지털 환경에서는 학습자가 콘텐츠와 능동적으로 상호작용하며 즉각적인 피드백을 받을 수 있다.

셋째, 실제성(authenticity)을 제공한다. 학습자는 드라마, 영상, 누리소통망(SNS) 등 실제 한국인이 사용하는 언어 자료를 접함으로써 교실에서 다루기 어려운 자연스러운 의사소통 맥락을

경험할 수 있다.

넷째, 멀티미디어성과 학습자 중심성을 갖는다. 문자·음성·영상·그래픽이 결합된 자료는 다양한 학습 양식을 지원하며, 학습자는 자신의 수준과 목적에 맞추어 학습 경로를 스스로 설계하는 자기주도적 학습(self-directed learning)을 실현할 수 있다.

이론적으로 디지털 환경을 활용한 언어 학습은 학습자가 지식을 수동적으로 전달받는 것이 아니라 능동적으로 구성한다는 구성주의(constructivism) 학습관과, 언어의 형식보다 실제 사용 맥락에서의 의미 전달을 강조하는 의사소통 중심 언어 교수(CLT, Communicative Language Teaching)의 관점에 기반한다. 디지털 환경은 학습자가 실제적 과제를 수행하며 목표어로 소통하는 경험을 폭넓게 제공한다는 점에서, 이러한 교수·학습 관점을 구현하기에 적합한 기반이 된다.

이러한 특징은 한국어 교육이 궁극적으로 추구하는 의사소통 능력(communicative competence)의 신장과 밀접하게 연결된다. 특히 우즈베키스탄과 같이 한국어 학습 수요는 지속적으로 증가하고 있으나 원어민 교원 부족, 회화 연습 기회의 제한, 지역 간 교육 격차 등의 과제가 존재하는 교육 환경에서는 디지털 기술의 활용 가치가 더욱 크다. 최근 대한민국의 정부 부처 및 공공기관은 해외 한국어 학습자와 교원을 지원하기 위해 다양한 디지털 학습 플랫폼과 온라인 교육 프로그램을 운영하고 있다. 이러한 플랫폼은 시공간의 제약을 극복하고 실제적이고 상호작용적인 학습 환경을 제공함으로써 한국어 교육의 질적 향상에 기여하고 있다. 다음 장에서는 대한민국 공공기관이 운영하는 대표적인 한국어 교육 플랫폼을 중심으로 그 특징과 우즈베키스탄 한국어 교육에서의 활용 가능성을 구체적으로 살펴보고자 한다.

4. 한국어 및 한국학 교육에서 디지털 환경의 활용 사례

본 장에서는 대한민국 정부 및 공공기관이 운영하는 대표적인 디지털 플랫폼인 ① 온라인 세종학당·누리세종학당, ② K-MOOC, ③ 메타버스 세종학당, ④ K-티처 프로그램, ⑤ KF e-스쿨을 중심으로 그 특징과 우즈베키스탄의 한국어 및 한국학 교육에서의 활용 가능성을 고찰한다. 이들 플랫폼은 대부분 무료로 제공되며, 별도의 고가 장비를 요구하지 않는다는 점에서 우즈베키스탄 학습자와 교원에게 현실적인 교육 자원으로 활용될 수 있다. 특히 한국어 기능 교육뿐만 아니라 한국 문화, 역사, 문학, 사회 등 한국학 분야의 학습에도 폭넓게 활용될 수 있다는 점에서 교육적 가치가 크다. 이들 플랫폼은 모두 무료로 제공되며 별도의 고가 장비를 요구하지 않는다는 점에서 우즈베키스탄 학습자와 교원에게 현실적인 교육 자원으로 활용될 수 있다. 특히 한국어 기능 교육뿐만 아니라 한국 문화, 역사, 문학, 사회 등 한국학 분야의 학습에도 폭넓게 활용될 수 있다는 점에서 교육적 가치가 크다. 필자 역시 대학에서 한국어와 한국학 관련 교과목을 운영하는 과정에서 이러한 디지털 플랫폼을 적극적으로 활용하고 있으며, 이를 통해 학습자의 자기주도 학습 능력과 문화 이해 능력을 향상시키고자 노력하고 있다. 네 플랫폼의 특징을 요약하면 다음 표와 같다.

<표 2> 한국어 및 한국학 교육 주요 디지털 플랫폼 비교

플랫폼	운영 기관	성격	우즈베키스탄 활용 강점
-----	-------	----	-----------------

온라인·누리 세종학당	세종학당재단(문체부)	학습자 대상 강의·자료 제공	러시아어 등 11개 언어 지원, 무료
K-MOOC	국가평생교육진흥원(교육부)	대학 공개강좌·이수증	교원·중상급 학습자 자기연수(한국어 진행)
메타버스 세종학당	세종학당재단(문체부)	가상공간 실시간 회화	저사양·웹 기반, 회화 연습 기회 확대
K-티처	국립국어원(문체부)	국의 한국어 교원 역량 강화	현지 교원 재교육
KF e-스쿨의	한국국제교류재단(KF)	한국학·한국어 분야 온라인 교육 프로그램)	전공 지식 습득, 학술적 글쓰기 및 발표 능력 향상, 학문적 역량 강화

4.1. 온라인 세종학당과 누리세종학당

온라인 세종학당(Online King Sejong Institute)과 누리세종학당은 문화체육관광부 산하 공공기관인 세종학당재단이 운영하는 디지털 한국어 학습 플랫폼이다. 두 플랫폼은 성격이 구분된다. 온라인 세종학당은 학습자의 수준과 목적에 맞춘 맞춤형 교육과정을 제공하며, 실시간 화상 강의, 과제 첨삭, 학습 질의응답 등 교원이 직접 개입하는 관리형 학습을 지원한다. 반면 누리세종학당은 전자책(E-book), 영상, 웹툰 등 한국어 및 한국문화 관련 자료를 제공하는 디지털 학습 자료 플랫폼으로서 자기주도 학습에 적합하다. 우즈베키스탄 학습자에게 두 플랫폼이 갖는 가장 큰 장점은 높은 접근성과 러시아어 지원이다. 우즈베키스탄에서는 러시아어가 널리 사용되기 때문에 학습자는 익숙한 매개 언어를 활용하여 보다 쉽게 한국어 학습에 접근할 수 있다. 학생들에게 온라인 세종학당과 누리세종학당을 정규 수업의 보조 학습 도구로 소개하고 있다. 특히 온라인 세종학당의 다양한 한국어 강좌를 활용하여 학생들이 스스로 학습 계획을 세우고 부족한 영역을 보완하도록 지도하고 있다. 이를 통해 학생들은 수업 시간 외에도 지속적으로 한국어를 학습할 수 있으며, 자기주도 학습 능력을 향상시킬 수 있다⁴.

4.2. K-MOOC

K-MOOC(Korean Massive Open Online Course)는 교육부와 국가평생교육진흥원이 운영하는 온라인 공개강좌 플랫폼이다. 대학 및 교육기관이 제작한 다양한 강좌를 무료로 제공하며, 학습자는 시간과 장소의 제약 없이 원하는 강좌를 수강할 수 있다. K-MOOC 는 한국어 학습뿐만 아니라 한국학 교육에서도 높은 활용 가치를 지닌다. 한국 문화, 역사, 사회, 경제, 정치 등 다양한 분야의 강좌가 제공되기 때문에 학습자는 한국에 대한 폭넓은 이해를 형성할 수 있다. 우즈베키스탄 고등교육에서 외국어 강의 중 «지역학 (또는 한국학)관련 강의에서 K-MOOC 를 적극 활용하고 있다. 특히 한국 문화, 사회, 경제와 관련된 강좌를 수업 자료로 활용함으로써 학생들이 교과서에서 다루기 어려운 실제 사례와 최신 정보를 접할 수 있도록 하고 있다. 이를 통해 학생들은 한국 사회를 보다

⁴ <https://www.iksi.or.kr>

다각적으로 이해하고, 한국학에 대한 학문적 관심을 심화시킬 수 있다⁵.

4.3. 메타버스 세종학당

메타버스 세종학당(Metaverse King Sejong Institute)은 세종학당재단이 운영하는 가상공간 기반의 한국어·한국문화 학습 플랫폼이다. 학습자는 아바타를 활용하여 다양한 가상공간을 탐방하고 다른 학습자들과 상호작용하며 한국어 의사소통 능력을 향상시킬 수 있다. 특히 메타버스 세종학당은 한국의 문화유산과 역사적 공간을 체험할 수 있다는 점에서 한국학 교육에도 효과적으로 활용될 수 있다. 한국어사 및 한국문화 관련 수업에서 메타버스 세종학당을 활용하여 학생들이 국립한글박물관과 국립중앙박물관의 가상 전시 공간을 탐방하도록 지도하고 있다. 학생들은 선사시대의 석기 유물, 삼국시대와 고려시대의 문화유산, 불교 조각상 및 전통 예술품 등을 직접 관찰하며 한국의 역사적 발전 과정을 보다 생생하게 이해할 수 있다. 이러한 가상 박물관 체험은 교실 중심의 이론 학습을 보완하고 학습자의 문화 이해 능력을 향상시키는 데 효과적이다.

4.4. K-티처(K-Teacher) 프로그램

K-티처 프로그램은 국립국어원이 운영하는 온라인 한국어 교원 역량 강화 프로그램으로, 현지 교원과 예비 교원의 전문성 향상을 지원한다. 다양한 언어로 제공되는 연수 콘텐츠를 통해 한국어 교육 이론과 교수법을 학습할 수 있으며, 이수증과 오픈베지도 발급받을 수 있다. 한국문학 관련 교과목을 운영하면서 문학 강의에는 K-티처 프로그램의 자료를 적극 참고하고 있다. 특히 고전문학, 근대문학, 현대문학 등 문학사 관련 내용을 체계적으로 정리하고 수업을 설계하는 과정에서 많은 도움을 받고 있다. 이를 통해 학생들은 한국문학의 흐름과 시대별 특징을 보다 체계적으로 이해할 수 있으며, 문학 작품에 대한 비판적 사고 능력도 함께 함양할 수 있다⁶.

4.5. KF e-스쿨의 활용

우즈베키스탄의 한국어 및 한국학 전공 학생들은 KF e-스쿨 강좌를 통해 정규 교육과정에서 충분히 다루기 어려운 전문 지식과 최신 학문적 동향을 접할 수 있다. 예를 들어, 학술적 글쓰기 강좌는 학술 보고서 및 논문 작성 능력을 향상시키는 데 도움을 주며, 발표 관련 강좌는 한국어로 자신의 의견을 논리적으로 표현하는 능력을 신장시키는 데 기여한다. 또한 언어문화 및 실용한국어 강좌는 실제 한국 사회와 문화에 대한 이해를 높이고 의사소통 능력을 향상시키는 데 효과적으로 활용될 수 있다. 특히 KF e-스쿨은 지역적 한계로 인해 한국의 다양한 교육 프로그램에 직접 참여하기 어려운 우즈베키스탄 학습자들에게 양질의 교육 콘텐츠를 제공함으로써 자기주도 학습을 지원하고 있다. 학습자들은 학술적 글쓰기, 발표, 언어문화, 실용한국어 등의 강좌를 수강하면서 한국어 의사소통 능력뿐만 아니라 전공 관련 지식과 학문적 역량을 함께 향상시킬 수 있다. 또한 한국학 분야의 다양한 주제를 접함으로써 비판적 사고력과 연구 수행 능력을 함양할 수 있으며, 이는 향후 학술 연구와 대학원 진학, 국제 학술 교류 활동에 필요한 기초 역량을 강화하는 데에도

⁵ <https://www.kmooc.kr>

⁶ <https://kcenter.korean.go.kr>

기여한다⁷.

5. 결론

본 연구는 디지털 전환이 가속화되고 있는 현대 교육 환경 속에서 우즈베키스탄의 한국어 및 한국학 교육에서 디지털 환경이 갖는 교육적 의의와 활용 가능성을 살펴보았다. 최근 한류의 확산과 우즈베키스탄 정부의 외국어 교육 정책에 힘입어 한국어 교육 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 교육 기관과 학습자의 범위 또한 수도권을 넘어 지방으로 확대되고 있다. 그러나 원어민 교원 부족, 학습 자료의 제한, 회화 연습 기회의 부족, 지역 간 교육 격차 등의 과제는 여전히 존재한다. 이러한 상황에서 온라인 세종학당·누리세종학당, K-MOOC, 메타버스 세종학당, K-티처, KF e-스쿨과 같은 디지털 플랫폼은 우즈베키스탄의 한국어 및 한국학 교육을 지원할 수 있는 효과적인 교육 자원으로 확인되었다. 온라인 세종학당과 누리세종학당은 학습자의 자기주도 학습을 지원하고, K-MOOC는 한국 문화·사회·경제 등 한국학 관련 지식을 심화하는 데 기여한다. 또한 메타버스 세종학당은 가상 체험을 통해 한국 역사와 문화를 보다 생생하게 학습할 수 있는 환경을 제공하며, K-티처는 현지 교원의 전문성 향상에 도움을 준다. 아울러 KF e-스쿨은 학술적 글쓰기, 발표, 언어문화, 실용한국어 등의 강좌를 통해 학습자의 전공 지식과 학문적 역량을 강화하는 데 중요한 역할을 수행하고 있다. 특히 이러한 플랫폼들은 시간과 공간의 제약을 극복하고 학습자의 접근성을 높일 뿐만 아니라, 한국어 교육과 한국학 교육을 유기적으로 연계할 수 있다는 점에서 큰 의미를 지닌다. 따라서 디지털 환경은 단순한 보조 수단이 아니라 우즈베키스탄 한국어 및 한국학 교육의 질적 향상을 위한 핵심 교육 기반으로 활용될 필요가 있다. 향후에는 대학과 교육 기관 차원에서 디지털 플랫폼을 정규 교육과정과 연계한 혼합형 학습(blended learning) 모형을 적극적으로 도입하고, 현지 교원을 대상으로 한 지속적인 디지털 역량 강화 연수를 확대할 필요가 있다. 또한 학습자들의 실제 활용 경험과 학습 효과를 분석하는 실증적 연구가 이루어진다면 우즈베키스탄 한국어 및 한국학 교육의 발전 방향을 더욱 구체적으로 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

1. 국립국어원(2024). 『한국어교수학습센터』. 서울: 국립국어원.
2. 국가평생교육진흥원(2024). 『K-MOOC(Korean Massive Open Online Course)』. 서울: 국가평생교육진흥원.
3. 국제한국어교육재단(2024). 『한국어 교재 지원 사업 자료』. 서울: 국제한국어교육재단.
4. 김중섭·김정숙·민현식 외(2018). 『외국어로서의 한국어교육학 개론』. 서울: 박이정.
5. 문화체육관광부(2024). 『세종학당 운영 현황』. 세종: 문화체육관광부.
6. 세종학당재단(2024a). 『온라인 세종학당』. 서울: 세종학당재단.
7. 세종학당재단(2024b). 『누리세종학당』. 서울: 세종학당재단.
8. 세종학당재단(2024c). 『메타버스 세종학당』. 서울: 세종학당재단.
9. 한국국제교류재단(KF)(2024). 『KF e-스쿨』. 성남: 한국국제교류재단.

⁷ <https://lms.yu.ac.kr>

10. 홍석경(2024). 「한류의 확산과 국가 브랜드 가치」. 대한민국 정책브리핑.
11. Marshall McLuhan. (1964). *Understanding Media: The Extensions of Man*. New York: McGraw-Hill.
12. Warschauer, M. (1996). *Computer-Assisted Language Learning: An Introduction*. In S. Fotos (Ed.), *Multimedia Language Teaching*. Tokyo: Logos International.
13. 교육부(2024). 『한국어교육 지원 정책 자료』. 세종: 교육부.
14. 미르지요예프, S. M. (2021). 「외국어 교육 시스템 개선 방안 화상회의 연설문」. 우즈베키스탄 대통령실.
15. 고상민(2024). 「해외 초·중·고 한국어반 증가 현황」. 재외동포신문.